

DOI

УДК 00 – 631.15.017.3

*Кенжибулатова А.А.
студент магистратуры
по направлению подготовки
Государственное и муниципальное управление
Научный руководитель: Аралбаева Г.Г., д.э.н.,
профессор
кафедра государственного и муниципального управления
Оренбургский государственный университет*

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА КАК МЕХАНИЗМ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Аннотация: Крестьянские (фермерские) хозяйства вносят весомый вклад в агропромышленный комплекс Российской Федерации. Оренбургская область занимает около 5% всех сельскохозяйственных угодий, поэтому изучение деятельности КФХ и повышение их эффективности является актуальной темой. В статье рассмотрены численность крестьянских (фермерских) хозяйств Оренбуржья, произведённая ими продукция и её структура, меры поддержки малых форм хозяйствования, осуществляемые Министерством сельского хозяйства Оренбургской области, а также выявлены проблемы эффективности развития КФХ.

Ключевые слова: крестьянские (фермерские) хозяйства, КФХ, растениеводство, животноводство, государственная поддержка, агропромышленный комплекс Оренбуржья.

*Kenzhibulatova A.A.
Master's degree student
in the field of training
State and municipal administration
Scientific supervisor: Aralbayeva G.G., Doctor of Economics,
Professor
of the Department of State and Municipal Management
Orenburg State University*

STATE SUPPORT AS A MECHANISM FOR THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF PEASANT (FARMING) FARMS IN THE ORENBURG REGION

Abstract: Peasant (farming) farms make a significant contribution to the agro-industrial complex of the Russian Federation. The Orenburg region occupies about 5% of all agricultural land, so studying the activities of farms and improving

their efficiency is an urgent topic. The article examines the number of peasant (farm) farms in Orenburg region, the products they produce and their structure, measures to support small businesses implemented by the Ministry of Agriculture of the Orenburg region, and identifies problems with the effectiveness of farm development.

Keywords: *peasant (farming) farms, farms, crop production, animal husbandry, state support, agro-industrial complex of Orenburg region.*

Одним из крупнейших регионов Российской Федерации в составе ПФО является Оренбургская область: на территории субъекта находится около пяти процентов всех российских сельскохозяйственных угодий.

В Оренбургской области преимущественно занимаются сельскохозяйственной деятельностью малые формы хозяйствования: личные подсобные хозяйства (ЛПХ), крестьянские (фермерские) хозяйства (КФХ), сельскохозяйственные потребительские кооперативы (СПоК) и прочие субъекты малого и среднего предпринимательства.

На рисунке 1 представлена динамика количества действующих КФХ в Оренбургской области в 2018-2023 гг. Численность крестьянских (фермерских) хозяйств в анализируемом периоде демонстрировала стабильный прирост. Самый пик количества действующих КФХ приходился на 2022 год, в котором насчитывалось 2156 единиц. Однако в 2023 году произошло некоторое снижение численности действующих КФХ, что составило 2134 единицы [1].

Рисунок 1 – Динамика количества действующих КФХ в Оренбургской области в 2018-2023 гг., ед.

Оренбуржье является одной из главных житниц Российской Федерации, где ежегодно выращивается более 3 млн тонн зерновых культур, в том числе свыше полутора миллионов тонн пшеницы твёрдых и мягких сортов. На рисунке 2 представлена динамика продукции сельского хозяйства, произведенной в КФХ Оренбургской области, в том числе продукции растениеводства и животноводства.

Рисунок 2 – Динамика продукции сельского хозяйства, произведенной в КФХ Оренбургской области, млн руб.

Исходя из анализа приведенных данных, сельскохозяйственной специализацией КФХ в Оренбургской области является растениеводство. Продукция растениеводства производится с нестабильной динамикой: с 2018 по 2020 год динамика была положительной, прирост существенным: в 2019 году – на 40%, в 2020 году – на 49%. В 2021 году продукции растениеводства произведено на 3% меньше, чем в 2020 году, но уже в 2022 году прирост составил 47,8%. В 2023 году уровень производства продукции растениеводства опустился ниже показателей 2022 года [2].

Показатели животноводства имеют стабильную положительную динамику в течение всего анализируемого периода.

По данным Минсельхоза Оренбургской области, валовые сборы и урожайность основных сельскохозяйственных культур по категориям фермерских хозяйств в 2022 году показали половину всех зерновых и зернобобовых культур, а также 49,4 % всех семян подсолнечника и 17,2 % картофеля [3].

Фермерские хозяйства в 2023 году произвели половину зерновых и зернобобовых культур, к тому же 53 % семян подсолнечника и 16,2 %, картофеля.

В целом наблюдается отрицательная динамика урожайности и сборов сельскохозяйственных культур, в том числе произошло снижение зерновых и зернобобовых культур семян подсолнечника. В то же время картофель демонстрирует положительную динамику урожайности.

С учетом производства основных видов животноводческой продукции для фермерского сообщества, в 2022 году фермерские хозяйства произвели 6,7 % скота и птицы на убой, 10,3 % всех видов молока и 0,5 % производства яиц. В 2023 году произошло незначительное увеличение доли фермерских

хозяйств: было забито 6,9 % скота и птицы, произведено 10,4 % всех видов молока [4].

Правительство Оренбургской области уделяет серьезное внимание поддержке субъектов малого предпринимательства. Поддержка всех секторов сельского хозяйства оказывает благоприятное воздействие на экономику области. Она раскрывается не только через прямое увеличение объемов сельскохозяйственной продукции, но и через весомый вклад в развитие сельских территорий.

При финансовой поддержке государства в КФХ становится более доступным:

- создание рабочих места;
- привлечение молодежи к работе на селе;
- снижение социальной напряженности в обществе;
- повышение качества жизни сельского населения.

В Оренбургской области получение гранта на развитие сельского хозяйства, как одну из форм финансовой поддержки от государства, становится не только возможным, но и реальным. Так, в 2023 году 6 семейных хозяйств получили гранты на развитие своей деятельности на 110,6 млн рублей, к тому же крестьянское (фермерское) хозяйство получило грант на развитие материально-технической базы на сумму 6 млн рублей [5].

С 2021 года в грантовую программу были внесены изменения, в том числе отменена помощь в виде грантов для поддержки начинающих фермеров и введен новый вид гранта – «Агропрогресс».

Государственная финансовая поддержка с 2012 года по 2023 год в рамках грантовой программы составила 2,8 млрд рублей (725 грантов), из которых:

- 518 грантов на 999 млн рублей (для начинающих фермеров);
- 188 грантов на 1621,4 млн рублей (развитие семейных ферм);
- 16 грантов на 120,3 млн рублей (для СПоК);

— 3 гранта на 100 млн рублей (фермерские хозяйства) [6].

Рисунок 3 – Количество приобретенных голов животноводческими фермами, 2023 г.

Начинающим фермерам и семейным животноводческим фермам была оказана государственная помощь при участии благотворительных организаций, результат оказания поддержки отображен на рисунке 3. В период оказания поддержки была приобретена техника:

- тракторов в количестве 437 ед.;
- зерноуборочных комбайнов в количестве 41 ед.;
- грузовых и легковых автомобилей в количестве 238 ед.;
- другая сельскохозяйственная техника в количестве 1194 ед.

Для эффективной реализации проектов по развитию сельского туризма в 2022 году появился новый вид господдержки сельскохозяйственных товаропроизводителей – «Агротуризм» [7]. Повысить привлекательность сельской местности, а также способствовать развитию сельских территорий, стало возможно путем появления новых и актуальных сельскохозяйственных объектов в регионе. «Агротуризм» поможет предпринимателям расширить свою деятельность и представит возможность получения дохода через иной канал продаж. Активное взаимодействие фермерских хозяйств, органов местного самоуправления и населения способствует плодотворному производству сельхозпродукции. Гранты, направленные на развитие и поддержание туризма в сельской местности, будут вносить большой вклад в развитие социальной сферы сельских территорий путем сохранения и охраны культурного наследия и поддержание местных традиций.

Активная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется в рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Оренбургской области».

В 2024 году в Оренбуржье было выделено 344 млн рублей на развитие малых форм хозяйствования [8]. Направления распределения бюджетных средств:

—гранты на развитие сельского хозяйства («Агротуризм», «Агропрогресс», «Агросартап»);

—поддержка потребительских кооперативов;

—компенсация затрат на производство сельскохозяйственной продукции;

—поддержка Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров.

В Оренбургской области на 2025 год запланирован бюджет на развитие всего агропромышленного комплекса в размере 343,3 млн рублей. Помимо вышеупомянутых направлений финансирования, в регионе начнет действовать новый грант «Агромотиватор». Данная мера государственной поддержки разработана и доступна только для ветеранов и участников специальной военной операции, что особенно подчеркивает приоритетность поддержки фермерских хозяйств и развитие агропромышленного комплекса как одной из стратегически значимой отрасли.

В заключении хотелось бы отметить, что исследование мер государственной поддержки сельского хозяйства в Оренбургской области позволило сделать следующие выводы:

1. Динамика численности крестьянских (фермерских) хозяйств в регионе в период 2018-2022 гг. демонстрирует прирост, что данное время является благоприятным для ведения сельскохозяйственной деятельности.

2. По специализации крестьянские (фермерские) хозяйства отдают большее предпочтение растениеводству, на что повлияли климатические условия: регион обеспечивает всю страну производством зерновых и зернобобовых культур, семенами подсолнечника и картофеля. Животноводство в Оренбургской области занимает значительно меньшую долю.

3. Министерство сельского хозяйства Оренбургской области предпринимает значительные шаги для поддержания крестьянских (фермерских) хозяйств: финансовая поддержка в виде субсидий и дотаций; выделение грантов «Агропрогресс», «Агросартап» и «Агротуризм»; принятие программ для поддержки начинающих фермеров.

4. Проблемами развития и поддержки крестьянских (фермерских) хозяйств является введение «Честного знака», требования которого в связи с отсутствием сети Интернет во многих сельских территориях нет возможности

выполнять вовремя; постоянный рост стоимости на семена, удобрения, корма, ремонт запасных частей, топливо и горюче-смазочных материалов.

В настоящее время Минсельхоз работает над решением задач по принятию дополнительных мер стимулирования сельскохозяйственного производства и освоению в сельскохозяйственном производстве новых инвестиционных проектов.

Основной задачей остается выполнение параметров, заложенных в государственной программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Оренбургской области».

Использованные источники:

1. Федеральная государственная информационная система прослеживаемости зерна и продуктов переработки зерна [Электронный ресурс] // Официальный сайт Федерального государственного бюджетного учреждения «Центр Агроаналитики». – Режим доступа: <https://specagro.ru/fgis> (дата обращения: 30.03.2025).
2. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации [Электронный ресурс] // Официальный сайт. – Режим доступа: <https://mcx.gov.ru/> (дата обращения: 30.03.2025).
3. Российская Федерация. Законы. О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов : Федеральный закон № 466-ФЗ : принят Государственной Думой 24 ноября 2022 года : одобрен Советом Федерации 30 ноября 2022 года // КонсультантПлюс : справочная правовая система. – Москва, 1997– . – Загл. с титул. экрана (дата обращения: 30.03.2025).
4. Росстат. Справочник статистических показателей. [Электронный ресурс]. - Москва: ФГБУ «Федеральная служба государственной статистики». – Режим доступа: <https://rosstat.gov.ru> (дата обращения: 30.03.2025).
5. Российский статистический ежегодник. 2024: Стат.сб./Росстат. – М., 2024 – 630 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Ejegovodnik_2024.pdf (дата обращения 30.03.2025).
6. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Оренбургской области [Электронный ресурс] // Официальный сайт. – Режим доступа: <https://56.rosstat.gov.ru> (дата обращения: 30.03.2025).
7. Об утверждении государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Оренбургской области [Электронный ресурс].: постановление правительства Оренбургской области от 29.12.2018 года N 918-пп // Режим доступа: <https://docs.cntd.ru/document/550349472> (дата обращения: 30.03.2025).
8. Министерство сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области [Электронный ресурс] // Официальный сайт. – Режим доступа: <https://mcx.orb.ru> (дата обращения: 30.03.2025).